

DA ACCOUNTABILITY CÍVICA AO LAWFARE LOCAL: A METAMORFOSE FUNCIONAL DA AÇÃO POPULAR NA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PERNAMBUCANA

FROM CIVIC ACCOUNTABILITY TO LOCAL LAWFARE: THE FUNCTIONAL METAMORPHOSIS OF THE POPULAR ACTION IN THE JUDICIALIZATION OF MUNICIPAL POLITICS IN PERNAMBUCO

José Mario Wanderley Gomes Neto ^{ID}

Doutor em Ciência Política e Mestre em Direito Público (UFPE). Professor no PPGD e no PPGDI da Universidade Católica de Pernambuco.

Email: joao.gomes@unicap.br

RESUMO: O presente artigo investiga a funcionalidade contemporânea da Ação Popular no estado de Pernambuco, questionando se o instituto preserva sua vocação original de controle cívico do patrimônio público ou se foi capturado pela lógica da judicialização da política local. Adotando uma abordagem jurimétrica, foram minerados e analisados 404 processos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), referentes ao período de 2015 a 2024, extraídos via API da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud/CNJ). A análise dos dados revelou uma forte correlação entre o volume de ajuizamentos e os ciclos eleitorais municipais, com um pico anômalo de litigância em 2020 (22% do total), impulsionado pela convergência entre as eleições e a judicialização das medidas emergenciais da pandemia de COVID-19. Qualitativamente, observou-se uma migração temática: as teses de "Abuso de Poder" e "Moralidade Administrativa" superaram as de "Dano ao Erário", indicando o uso do processo como ferramenta de contestação de autoridade (*lawfare*). Geograficamente, refutou-se a hipótese da inércia no interior, identificando-se alta litigiosidade em polos regionais do Agreste. Conclui-se que, apesar de sua relevância democrática, a Ação Popular tem sido instrumentalizada como tática de oposição política (instrumento de veto), caracterizada por alta taxa de ajuizamento estratégico, mas baixíssima efetividade em gerar sentenças condenatórias definitivas.

Palavras-chave: Ação Popular; Judicialização da política; Jurimetria; Lawfare; Pernambuco.

ABSTRACT: This article investigates the contemporary functioning of the Popular Action (a Brazilian citizen suit mechanism) in the state of Pernambuco, Brazil, questioning whether the institution preserves its original vocation of civic control over public assets or has been captured by the logic of the judicialization of local politics. Adopting a jurimetric approach, 404 lawsuits from the Court of Justice of Pernambuco (TJPE), covering the period from 2015 to 2024, were mined and analyzed via the API of Brazil's National Judiciary Data Base (DataJud/CNJ). Data analysis revealed a strong correlation between the volume of filings and municipal electoral cycles, with an anomalous peak in litigation in 2020 (22% of the total), driven by the convergence of elections and the judicialization of emergency measures regarding the COVID-19 pandemic. Qualitatively, a thematic shift was observed: theses of "Abuse of Power" and "Administrative Morality" surpassed those of "Damage to the Treasury," indicating the use of the legal process as a tool for contesting authority (*lawfare*). Geographically, the hypothesis of inertia in the countryside was refuted, as high litigiousness was identified in regional hubs of the Agreste region. It is concluded that, despite its democratic relevance, Popular Action has been instrumentalized as a tactic of political opposition (veto instrument), characterized by a high rate of strategic filing but extremely low effectiveness in generating definitive condemnatory sentences.

Keywords: Popular Action; Judicialization of politics; Jurimetrics; Lawfare; Pernambuco.

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 METODOLOGIA. 3 AÇÃO POPULAR: DO IDEAL CÍVICO À ESTRATÉGIA POLÍTICA. 4 ENTRE A DESIGUALDADE CÍVICA E A ESTRATÉGIA POLÍTICA. 4.1 A PRÁXIS DO LITÍGIO E O DESVIO DE FINALIDADE. 5 CONCLUSÕES. REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

A reconfiguração das relações entre os Poderes no Brasil contemporâneo conferiu ao Poder Judiciário um protagonismo inédito na mediação de conflitos que, tradicionalmente, pertenciam à arena estritamente política. Esse fenômeno, diagnosticado pela literatura como judicialização da política, não se restringe às altas cortes em Brasília, capilarizando-se pelas instâncias estaduais e municipais na forma de uma litigância intensa sobre atos administrativos e políticas públicas.

Nesse contexto, a expansão do poder judicial, impulsionada pelo desenho institucional da Constituição de 1988, permitiu que atores políticos e sociais utilizassem os tribunais não apenas como árbitros neutros, mas como arenas estratégicas para contestar decisões majoritárias e vocalizar demandas que não encontraram eco nos poderes representativos.

Dentre os instrumentos constitucionais de *accountability* vertical desenhados para esse fim, destaca-se a Ação Popular, regulada pela Lei nº 4.717/1965 e recepcionada pela Carta de 1988 como garantia fundamental. A vocação original deste remédio é clara: empoderar o cidadão na defesa da *res publica*, permitindo a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Diferente de outros mecanismos restritos a atores institucionais, a Ação Popular investe ao cidadão comum, no gozo de seus direitos políticos, a função de fiscal da administração, resgatando a tradição republicana romana onde qualquer do povo poderia agir em defesa da ordem jurídica.

Em contextos de alta competição ou bloqueio institucional, a oposição política recorre ao Judiciário para impor custos aos governantes, desmerecer políticas públicas ou simplesmente marcar posição contrária. A judicialização, nesse cenário, deixa de ser um fim em si mesma (a busca pela sentença) e torna-se um meio de desgaste político, onde a derrota jurídica pode, paradoxalmente, significar uma vitória política pela publicidade negativa gerada contra o adversário.

O Estado de Pernambuco oferece um laboratório empírico privilegiado para investigar essa hipótese de desvio funcional. O período compreendido entre 2015 e 2024 abarca ciclos de profunda instabilidade institucional e o choque exógeno da pandemia de COVID-19, eventos que tensionam a relação entre legalidade e necessidade administrativa.

A gestão municipal, ponta mais fraca do federalismo, viu-se no centro de disputas sobre decretos de isolamento, compras emergenciais e alocação de recursos, tornando-se alvo preferencial de controle judicial. Observar como a sociedade pernambucana (ou os grupos de interesse que falam em seu nome) utilizou a Ação Popular nessa década é fundamental para compreender a qualidade da democracia local e a real função exercida pelo Judiciário estadual.

Diante desse quadro fático e teórico, o problema que orienta esta investigação pode ser sintetizado na seguinte pergunta: em que medida o manejo da Ação Popular no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), entre 2015 e 2024, reflete o exercício genuíno do controle social sobre o patrimônio público ou revela um padrão de instrumentalização político-eleitoral (*lawfare*), exacerbado por crises exógenas como a pandemia de COVID-19?

A indagação busca superar a análise puramente dogmática para verificar, na prática, se o instituto serve ao cidadão-auditor idealizado pela norma ou ao litigante estratégico descrito pela Ciência Política.

Para responder a essa questão, este artigo adota uma abordagem jurimétrica, utilizando técnicas de mineração de dados via API do DataJud (CNJ) para analisar o universo de 404 ações

populares distribuídas no período. A metodologia permite superar as impressões anedóticas e revelar padrões estatísticos ocultos, mapeando as variáveis temporais, geográficas e temáticas dos processos. Ao cruzar esses dados com o calendário eleitoral e os eventos críticos da década, busca-se identificar se há correlações que apontem para o uso tático da ação como ferramenta de campanha ou de oposição sistemática, conforme sugerem os modelos teóricos de judicialização como instrumento de oposição.

A relevância deste estudo reside em expor as fragilidades e as funções latentes do sistema de controle judicial da administração pública. Se os dados confirmarem que a Ação Popular está sendo convertida em arma de guerrilha política local, evidenciada por picos de ajuizamento em anos eleitorais e baixa efetividade das sentenças, há um custo institucional elevado para o Judiciário. Este se vê sobrecarregado por demandas que visam apenas o fato político midiático, desviando-se de sua função de garante da legalidade para tornar-se, involuntariamente, palco de disputas partidárias que deveriam ser resolvidas nas urnas.

2 METODOLOGIA

A presente investigação adota uma abordagem jurimétrica e quantitativa, rompendo com a tradição puramente dogmática dos estudos jurídicos nacionais para examinar o funcionamento da Ação Popular sob a ótica da ciência de dados. A opção por este método justifica-se pela necessidade de superar a análise de casos célebres ou a leitura normativa do "dever ser", buscando compreender o "ser" da atuação judicial: como o instrumento é efetivamente manejado na prática forense. Inspirando-se na literatura de *judicial politics* que utiliza grandes bases de dados para mensurar o comportamento de cortes constitucionais, este estudo transpõe essa lógica para a micropolítica estadual, visando identificar padrões ocultos de litigância estratégica.

A fonte primária de dados foi o Repositório Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), administrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A escolha por esta base centralizada, em detrimento da consulta direta aos sistemas processuais locais (como o PJe), deve-se à padronização dos metadados e à possibilidade de acesso automatizado via Interface de Programação de Aplicações (API).

O recorte do objeto restringiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), filtrando-se exclusivamente a Classe Processual 66 (Ação Popular), no intervalo temporal de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024. Este período decenal foi selecionado estrategicamente para abarcar três ciclos eleitorais municipais completos (2016, 2020, 2024) e o evento disruptivo da pandemia de COVID-19, permitindo testar as hipóteses de sazonalidade política e judicialização de crises.

A coleta de dados foi operacionalizada mediante o desenvolvimento de um algoritmo de raspagem (*web scraping*) em linguagem Python, desenhado para extrair não apenas o volume

processual, mas a árvore completa de metadados de cada feito. O procedimento resultou em um censo processual que identificou um universo de 404 processos, superando as limitações de amostragens aleatórias. Para cada unidade processual, foram isoladas e tratadas variáveis específicas (data de ajuizamento, órgão julgador (comarca), assuntos cadastrados e movimentação processual), as quais foram posteriormente normalizadas e estruturadas em um *dataset* consolidado para análise estatística.

A primeira variável independente construída foi a *Temporalidade*, segregando-se os processos pelo ano de ajuizamento. A justificativa teórica para esta variável reside na teoria da "judicialização como instrumento de oposição", que postula que o acionamento do Judiciário obedece a ciclos políticos. Ao cruzar a frequência anual de ações com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), buscou-se verificar a existência de correlação entre o período de campanha eleitoral municipal e o aumento da litigiosidade, testando a hipótese de que a Ação Popular é utilizada como ferramenta de marketing político negativo em anos de escrutínio.

A segunda variável analisada foi a *Temática*, classificada a partir dos códigos da Tabela Processual Unificada (TPU) do CNJ. Diante da dispersão taxonômica, realizou-se um agrupamento semântico binário: de um lado, demandas fundamentadas em "Dano ao Erário" (prejuízo financeiro estrito) e, de outro, demandas fundamentadas em "Violação aos Princípios Administrativos" ou "Abuso de Poder". Essa categorização justifica-se pela necessidade de testar a hipótese da mutação do objeto da ação popular, verificando se houve uma migração do controle contábil para o controle moral/político, conforme sugerido pela revisão da literatura sobre a autonomia da moralidade administrativa.

A terceira variável, de natureza *Geográfica e Socioeconômica*, consistiu na identificação do município de origem da demanda e no seu cruzamento com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Censo 2010 do IBGE. A natureza desta variável é explicativa: busca-se entender se a distribuição da justiça é homogênea ou se depende de fatores estruturais locais.

A justificativa reside em testar duas teses concorrentes: a da inércia cívica por temor reverencial em cidades pequenas (Figueiredo, 1997) versus a tese da judicialização elitista, onde apenas comunidades com maior capital político e econômico (maior IDH) conseguem instrumentalizar o Judiciário para disputas de poder.

Para verificar a validade estatística dessa relação geográfica, aplicou-se o teste de Correlação de Pearson (r). O teste mediu a força e a direção da associação linear entre a variável quantitativa contínua "IDH Municipal" e a variável quantitativa discreta "Volume de Ações Populares". Adicionalmente, para garantir a robustez dos achados diante da variação temporal, realizou-se uma análise *pooled* (agrupada), considerando cada par "Município-Ano" como uma observação independente. O objetivo foi afastar a possibilidade de que picos isolados de litigância

em um único ano distorcerem a percepção geral sobre a relação entre desenvolvimento e contestação judicial.

A quarta variável tratada foi o *Desfecho Processual*, construída através de mineração de texto nos últimos movimentos processuais registrados. Diante da ausência de um campo estruturado de "sentença" na API pública, utilizou-se uma heurística de palavras-chave ("procedência", "improcedência", "extinção", "arquivamento") para inferir o êxito da demanda. Essa variável justifica-se pela necessidade de medir a eficácia real do instrumento: se a Ação Popular serve para sanear a administração (gerando condenações) ou se funciona apenas como fato político (gerando processos sem fim), validando a teoria de que, no *lawfare*, o processo em si é a pena, independentemente do resultado.

Não obstante o rigor metodológico, é imperativo reconhecer as limitações da pesquisa. A principal delas é a existência de uma cifra oculta composta por processos que tramitam em segredo de justiça, cujos metadados não são capturados pela API pública do CNJ. Essa limitação pode subestimar o volume real de ações, especialmente aquelas que envolvem quebra de sigilos bancários ou fiscais de gestores. Além disso, a latência na atualização dos dados pelos tribunais locais pode gerar defasagens nos registros mais recentes (2024), exigindo cautela na interpretação da queda abrupta de casos no último ano da série histórica.

A força dos padrões estatísticos encontrados permite inferências seguras sobre a funcionalidade sistêmica do instituto, oferecendo um diagnóstico macroscópico que as abordagens processuais tradicionais não conseguem alcançar.

3. AÇÃO POPULAR: DO IDEAL CÍVICO À ESTRATÉGIA POLÍTICA

No Brasil, a evolução do instituto acompanhou as oscilações democráticas, consolidando-se na Constituição de 1988 como uma garantia fundamental de espectro ampliado. Fagundes (1947) conceituou a ação popular essencialmente como um instrumento de controle da legalidade posto a serviço da coletividade, assemelhando o autor a um substituto processual da sociedade, cuja função seria suprir a inércia do Ministério Público ou da própria Administração. Essa visão, no entanto, sempre carregou uma tensão latente sobre quem estaria apto a exercer tal múnus público. Denobi e Tonon (2002) enfatizam seu caráter de direito político, uma manifestação direta da soberania popular que investe o cidadão na função de fiscal do bem comum.

Essa restrição da legitimidade ao cidadão(eleitor) tornou-se um ponto nevrálgico na literatura jurídica. A visão política estrita é contestada por Monte Alegre (1992), para quem a classificação da ação popular como direito político exclusivo de eleitores é equivocada e iníqua. Em tese, tal processo visa à participação na vontade judicial do Estado, e não na legislativa (como o voto), devendo, portanto, ser acessível a qualquer pessoa que sofra os efeitos da má gestão, independentemente de sua capacidade eleitoral, sob pena de negar acesso à justiça a contribuintes

não cidadãos. A tensão dialética que subjaz a essa disputa teórica não se restringe a uma mera divergência exegética, mas revela, em última análise, a crise de identidade ontológica da Ação Popular no bojo do constitucionalismo contemporâneo: de um lado, a pretensão de elevá-la à categoria de instrumento de justiça universal, ancorada em uma visão cosmopolita e objetiva da legalidade que visa a tutela de direitos transindividuais independentemente de vínculos formais de pertencimento; de outro, a manutenção de sua natureza como um privilégio da cidadania ativa, o que circunscreve sua legitimidade *ad causam* ao corpo eleitoral e reforça a premissa clássica de que a fiscalização da coisa pública é um encargo político indissociável da soberania nacional.

Essa dicotomia expõe a hesitação do sistema jurídico entre a abertura para uma tutela jurisdicional hiperdemocrática, despida de barreiras burocráticas, e a preservação de um filtro institucional que condiciona a defesa do patrimônio público ao exercício dos direitos políticos, evidenciando que a definição do alcance desse remédio constitucional é, antes de tudo, uma decisão sobre quem detém a autoridade para invocar a ética republicana contra o arbítrio estatal. Uma disputa teórica que reflete a dificuldade do sistema em definir se a Ação Popular é uma ferramenta de justiça universal ou um privilégio da cidadania ativa.

No que tange ao objeto da tutela, a doutrina clássica, representada por Campos Filho (1954), sustentava a exigência inafastável do binômio ilegalidade e lesividade para a anulação do ato. O autor argumentava que a simples lesividade não bastaria sem o vício de forma ou de fundo que tornasse o ato nulo ou anulável, sob pena de o Judiciário invadir o mérito administrativo.

Essa concepção patrimonialista estrita, focada no prejuízo financeiro mensurável, foi gradativamente superada pela complexidade da administração pública moderna e pela necessidade de controle de atos que, embora financeiramente neutros, fossem moralmente reprováveis.

A Constituição de 1988 e a doutrina contemporânea romperam com essa limitação patrimonial. Souza (2008) esclarece que o conceito de patrimônio público foi expandido para abarcar bens de valor artístico, estético, histórico e, crucialmente, a moralidade administrativa. Denobi e Tonon (2002) corroboram que a moralidade administrativa ascendeu à categoria de bem jurídico autônomo, permitindo a anulação de atos que, embora legalmente formais, sejam eticamente reprováveis ou desviados de sua finalidade pública. Essa mudança de paradigma permitiu que a Ação Popular deixasse de ser apenas uma ferramenta contábil para se tornar um instrumento de controle ético da gestão.

Essa expansão temática, contudo, impôs novos desafios ao controle jurisdicional do poder discricionário. Bielsa (1954) já alertava, décadas antes, que a discricionariedade administrativa não poderia servir de escudo para a imoralidade ou o arbítrio. O autor defendia que o Judiciário deveria examinar a conformidade do ato não apenas com a letra da lei, mas com seus fins institucionais e éticos, combatendo o despotismo administrativo disfarçado de legalidade formal. A Ação Popular torna-se, assim, um instrumento vital para conter o arbítrio, mas também abre uma porta perigosa para a substituição das escolhas do administrador pelas escolhas do juiz.

Para compreender como essa ferramenta jurídica é utilizada concretamente, a Ciência Política apresenta instrumental analítico relevante, focado no fenômeno da judicialização. Tomio (2013) situa esse movimento no contexto da invasão do direito sobre a vida social e da expansão global do poder judicial pós-Segunda Guerra Mundial, onde questões políticas são transformadas em questões jurídicas. No Brasil, Carvalho (2004; 2010) demonstra que a Constituição de 1988 foi o marco decisivo para essa judicialização da política, ao criar um desenho institucional que dotou o Judiciário de ampla autonomia e rompeu o monopólio do Executivo sobre o controle de constitucionalidade.

Essa expansão do poder judicial não foi um acidente, mas uma construção deliberada. Lima (2018) reforça que essa arquitetura foi fruto de uma autopreservação hegemônica das elites jurídicas na Constituinte, que desenharam um sistema robusto de intervenção capaz de tutelar a democracia nascente. Barboza e Leite (2021) complementam que, embora inicialmente tímido e conservador, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o sistema de justiça assumiram gradualmente um protagonismo na efetivação de direitos e no controle de políticas públicas, muitas vezes suprimindo a inércia legislativa em temas sensíveis.

A literatura de *judicial politics* avança para explicar quem usa esses tribunais empoderados e por quê. Da Ros (2007) propõe uma tipologia dual fundamental para nossa análise: os tribunais podem atuar como árbitros (resolvendo conflitos entre atores com poder semelhante) ou como instrumentos de oposição. Neste segundo modelo, típico de cenários com concentração de poder no Executivo, a corte é acionada por grupos minoritários não para vencer juridicamente, mas para vocalizar denúncias e impor custos políticos ao governo.

Taylor e Da Ros (2008) aprofundam essa tese, identificando a judicialização como tática de oposição. Segundo os autores, a oposição utiliza os tribunais para retardar, impedir ou desmerecer políticas públicas, transformando a derrota judicial em vitória política pela visibilidade que a ação confere à denúncia. O processo judicial deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio de comunicação política e desgaste do adversário.

Por fim, Leite (2014) alerta para o risco de a inércia legislativa ser, na verdade, uma estratégia deliberada de delegação de temas polêmicos ao Judiciário (*willful delegation*). Ao se omitirem, os políticos transferem o custo da decisão para os juízes, o que pode sobrecarregar o sistema e gerar respostas judiciais inconsistentes, comprometendo a racionalidade decisória. Esse ciclo de omissão legislativa e ativismo judicial cria um ambiente propício para que a Ação Popular seja utilizada como freio e como motor de disputas que o sistema político falhou em resolver.

4 ENTRE A DESIGUALDADE CÍVICA E A ESTRATÉGIA POLÍTICA

A análise realizada sobre o universo de 404 ações populares distribuídas no TJPE entre 2015 e 2024 revela um padrão de litigância que transcende a mera fiscalização administrativa,

expondo uma dinâmica profundamente conectada aos ciclos da política local. Os dados indicam que o volume processual não se distribui de maneira aleatória ou constante ao longo da década, mas obedece a picos de intensidade que coincidem, invariavelmente, com os períodos de disputa eleitoral municipal.

Esse comportamento sugere que o instituto, desenhado constitucionalmente para o exercício da cidadania, foi capturado pela lógica da competição partidária, funcionando como um recurso tático de atores políticos para impor custos aos seus adversários.

O ano de 2020 destaca-se como o caso paradigmático dessa tendência, concentrando 22% de todo o volume processual da década (88 ações). A explosão de litigância neste período específico não pode ser explicada apenas pela emergência sanitária da COVID-19, mas sim pela convergência entre a crise administrativa da pandemia e o calendário eleitoral.

Figura 1 (Temporal) - Gráfico de linhas e barras combinados, mostrando a evolução anual das ações populares. Destaca visualmente o pico acentuado em 2020 (88 ações) e os picos menores em anos eleitorais (2016, 2024), confirmando a hipótese da ciclicidade política.

Fonte: elaboração do autor com base nos dados coletado no DataJud.

Conforme teorizam Taylor e Da Ros (2008), o uso dos tribunais pela oposição não visa necessariamente a vitória jurídica, mas sim desmerecer políticas públicas e declarar oposição de forma pública e institucionalizada. A judicialização das medidas de combate à pandemia em ano de eleição serviu, portanto, como palco para que grupos de oposição questionaram a legitimidade dos gestores sob a roupagem de defesa do patrimônio público.

A pesquisa identificou, ainda, uma mutação qualitativa no objeto das demandas com a predominância da categoria "Abuso de Poder" (60 casos) e "Violação a Princípios" sobre a tradicional categoria de "Dano ao Erário" (24 casos).

Figura 2 (Temática) - Gráfico de barras verticais ordenado (Pareto). Evidencia a predominância massiva de "Violação a Princípios/Abuso de Poder" e "Atos Administrativos Genéricos" em detrimento de "Dano ao Erário", ilustrando a mudança do foco do controle (de financeiro para moral/político).

Fonte: elaboração do autor com base nos dados coletados no DataJud.

Essa preferência por conceitos jurídicos abertos e indeterminados facilita o uso estratégico da ação, pois permite que escolhas discricionárias de gestão sejam reenquadradas como violações à moralidade administrativa.

Barboza e Leite (2021) alertam para o risco de que a judicialização excessiva de políticas públicas, baseada em fundamentos vagos, acaba por transferir para o Judiciário a responsabilidade por escolhas alocativas que deveriam pertencer à esfera política, fenômeno que pode comprometer a própria racionalidade decisória do sistema.

Figura 3 (Ranking) - Gráfico de barras horizontais. Mostra o Recife liderando, seguido pelos polos regionais do Agreste (Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe), refutando a tese de inércia no interior.

Fonte: elaboração do autor com base nos dados coletados no DataJud.

Por sua vez, a análise geográfica dos dados, cruzada com indicadores socioeconômicos, revelou uma correlação positiva forte ($r=0,64$) entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios e o volume de ações populares ajuizadas. Contrariando a tese de que a inércia no interior decorreria apenas do "temor reverencial" ao poder local, os dados sugerem que a litigância via Ação Popular é um fenômeno de elite, dependente de capital social, econômico e jurídico.

Figura 4 (Dispersão IDH) - Gráfico de dispersão (scatter plot) com linha de tendência. Demonstra a correlação positiva ($r=0,64$) entre o IDH municipal e o volume de ações, confirmando que a judicialização é um fenômeno de elites urbanas.

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do DataJud (CNJ) e Censo 2010 (IBGE).

Municípios com maior IDH possuem sociedades civis mais densas¹ e, crucialmente, oposições políticas mais profissionalizadas e aparelhadas juridicamente para travar a guerra nos tribunais.

A seguir, a Tabela 1 sistematiza a desigualdade no acesso e uso desse instrumento de controle, segmentando os municípios pernambucanos por faixas de desenvolvimento humano:

Tabela 1 - Correlação entre IDH Municipal e Volume de Ações Populares (2015-2024).

Faixa de IDH (2010)	Média de Ações/Ano	Caracterização do Fenômeno
Baixo/Médio (< 0,600)	0,20	Nestes municípios (ex: Ouricuri), a Ação Popular é um fenômeno raríssimo. Em muitos anos, o volume é zero. Isso sugere um "vácuo de fiscalização judicial" onde a sociedade civil é menos aparelhada para o litígio.

¹ “[...] as redes de engajamento cívico promovem normas robustas de reciprocidade generalizada e encorajam a emergência da confiança social. Essas redes facilitam a coordenação e a comunicação, amplificando respeitabilidades e, assim, permitindo a resolução de dilemas de ação coletiva. Quando as negociações políticas e econômicas estão inseridas em densas redes de interação social, os incentivos para o oportunismo são reduzidos [...]” (Putnan, 1995, p.67).

Alto (0,600 - 0,700)	0,86	Aqui estão os polos regionais do Agreste e Sertão (Caruaru, Garanhuns, Petrolina). O volume quadruplica em relação à faixa anterior, indicando que o desenvolvimento traz consigo a judicialização da política local.
Muito Alto (> 0,700)	3,52	Recife e Região Metropolitana. A litigância é intensa e constante, quase 18 vezes maior que nas cidades mais pobres.

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do DataJud (CNJ) e Censo 2010 (IBGE).

Os dados da tabela evidenciam que a *accountability* judicial não é universal, mas censitária na prática. Nas cidades de IDH baixo, onde a dependência do poder público é maior, o silêncio processual impera, sugerindo que a oposição política local não dispõe dos recursos técnicos para judicializar o conflito ou optar por outros meios de disputa. Já nos polos regionais (Caruaru, Garanhuns), o volume de ações se aproxima dos padrões da capital, indicando que a modernização econômica traz consigo a modernização das estratégias de disputa política, incorporando o *lawfare* ao cotidiano partidário.

Essa realidade confirma a hipótese de Da Ros (2007) de que os tribunais podem atuar como instrumentos de oposição em contextos em que há concentração de poder no Executivo. Em municípios onde o prefeito domina a Câmara de Vereadores, a oposição transfere o conflito para o Judiciário como estratégia de sobrevivência e visibilidade.

No entanto, essa transferência não ocorre de forma homogênea: ela depende da capacidade organizacional dos grupos opositores, o que explica a correlação com o IDH. A judicialização da política local é, portanto, um luxo para as cidades mais desenvolvidas.

A ineficácia dos desfechos, contudo, lança uma sombra sobre a utilidade real desse ativismo processual.

Figura 5 - Desfechos.

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do DataJud (CNJ).

A mineração de dados revelou que aproximadamente 95% dos processos analisados não resultaram em sentença definitiva de mérito (procedência ou improcedência) com trânsito em julgado útil, ou encontram-se estagnados "em andamento" há anos.

Esse dado é alarmante e sugere que a Ação Popular, embora eficaz para gerar o fato político imediato ("o ajuizamento"), é ineficaz para gerar a sanção jurídica definitiva ("a condenação").

Essa ineficácia pode ser interpretada como um sintoma de autocontenção estratégica do Judiciário. Diante de uma enxurrada de processos com clara motivação política, os juízes parecem adotar uma postura de prudência, evitando decisões de mérito que poderiam ser interpretadas como interferência indevida na gestão local. Carvalho (2010) observa que a autonomia conquistada pelo Judiciário após 1988 veio acompanhada de um aumento de responsabilidade política, o que pode levar os tribunais a evitarem conflitos diretos com os Poderes eleitos em temas de alta controvérsia. O fenômeno do *blame shifting* (transferência de culpa), analisado por Barboza e Leite (2021) no contexto da judicialização da saúde, também se manifesta na Ação Popular. Em muitos casos de 2020, percebe-se que gestores municipais preferiram que o Judiciário decidisse sobre medidas impopulares (como fechamento de comércio), utilizando a decisão judicial como escudo perante o eleitorado. A Ação Popular serviu, assim, a uma dupla função tática: arma de ataque para a oposição e escudo de legitimação (ou desculpa) para a situação.

A utilização da Ação Popular como ferramenta de campanha eleitoral fica evidente quando observamos que muitos processos perdem o objeto ou são abandonados logo após o pleito. Isso corrobora a análise de Taylor e Da Ros (2008) sobre o uso simbólico das ações judiciais: o objetivo do autor não é necessariamente a vitória no tribunal, mas a publicidade gerada pela existência do processo. A derrota jurídica final, que ocorre anos depois, é irrelevante politicamente, pois o dano à imagem do adversário já foi causado no momento oportuno.

Essa dinâmica impõe um custo institucional elevado. O Judiciário é sobrecarregado com demandas que não visam a proteção do patrimônio público, mas a resolução de conflitos partidários. Lima (2018) recorda que a expansão dos poderes judiciais na Constituinte de 1988 foi desenhada para fortalecer a democracia e a proteção de direitos. No entanto, a prática revela uma distorção desse desenho, onde o acesso à justiça é instrumentalizado para fins que, embora lícitos, desviam-se da finalidade republicana do instituto.

A juristocracia brasileira, conforme debatida por Hirschl (2004 apud Lima, 2018) e aplicada ao Brasil por Lima (2018), manifesta-se aqui em sua face mais capilarizada. Não se trata apenas do STF decidindo grandes questões nacionais, mas de juízes de primeira instância em comarcas do interior sendo chamados a arbitrar a administração municipal. Contudo, a falta de expertise técnica e a pressão política local muitas vezes levam a decisões liminares precárias ou à paralisia decisória, contribuindo para a insegurança jurídica.

O contraste entre a expectativa teórica de um cidadão-auditor (Fagundes, 1947) e a realidade de um litigante estratégico partidário é o principal achado desta pesquisa.

Enquanto a literatura celebra a Ação Popular como um instrumento de solidariedade cívica, os dados mostram que ela é, predominantemente, um instrumento de disputa de poder. A cidadania, nesse contexto, é mediada por interesses partidários e condicionada pelo desenvolvimento socioeconômico local.

A Ação Popular em Pernambuco vive um paradoxo de alta litigância e baixa efetividade. O instituto é intensamente utilizado como arma política, especialmente em cidades mais ricas e em anos eleitorais, mas falha em entregar resultados jurídicos concretos de ressarcimento ao erário.

Nesse caso específico, o processo judicial do remédio constitucional ora estudado, tornou-se um fim em si mesmo, servindo à política do escândalo mais do que à justiça administrativa. No resgate de sua vocação republicana, seria necessário repensar os incentivos processuais² e estabelecer filtros que, sem negar acesso à justiça, pudessem distinguir a legítima fiscalização cidadã do uso político predatório do direito e do processo.

4.1 A PRÁXIS DO LITÍGIO E O DESVIO DE FINALIDADE

A análise dos dados minerados no TJPE (2015-2024) revela um descompasso profundo entre a expectativa dogmática da Ação Popular e sua utilização prática. O instituto, idealizado por Fagundes e Bielsa (fonte?) como ferramenta de cidadania, foi capturado pela lógica estratégica descrita pela literatura de política judicial.

Na prática pernambucana, a moralidade tornou-se uma cláusula aberta para a contestação política, utilizada para questionar a legitimidade do exercício do poder mais do que a exatidão contábil, confirmando o temor de que conceitos vagos deixariam a Administração ao sabor dos humores políticos.

A forte correlação temporal entre os picos de ajuizamento e os anos eleitorais, com o recorde absoluto em 2020 (88 ações), ilustra com clareza o uso tático descrito por Taylor e Da Ros (2008). A judicialização não ocorre de forma constante, como seria de se esperar em um controle de legalidade técnica, mas explode em momentos de disputa de poder.

O ajuizamento em massa durante a pandemia em ano eleitoral sugere que a Ação Popular foi instrumentalizada como ferramenta de lawfare. O objetivo primário deslocou-se da anulação

² O principal catalisador dessa via judicial é a legitimidade ativa conferida a qualquer cidadão eleitor, o que transmuda o indivíduo em um agente de controle com o direito subjetivo ao "governo honesto". Esse acesso é facilitado por uma barreira de risco financeiro mitigada: embora, em tese, a improcedência da ação possa acarretar o pagamento de custas proporcionais, isenta-se a parte autora de eventual pagamento de honorários advocatícios, reduzindo o ônus de sucumbência e incentivando a *actio popularis*. Assim, o sistema processual incentiva a propositura da ação pela facilitação do acesso e pela proteção parcial contra custos processuais (Mayer, 1981).

Entretanto, a eficácia desse controle judicial mostrou-se paradoxal e preocupante. A mineração dos desfechos processuais revelou um cenário de ineficiência sistêmica: aproximadamente 95% dos casos analisados não apresentavam sentença definitiva de mérito clara ou encontravam-se "em andamento" por longos anos. Essa morosidade excessiva esvazia a função corretiva e ressarcitória da Ação Popular idealizada por Fagundes (1946), tornando inócua a promessa de recuperação de ativos desviados: o processo judicial, nesse contexto, falha em sua missão primária de *accountability* financeira.

Isso, contudo, não anula a eficácia política do ajuizamento, validando o paradoxo apontado por Taylor e Da Ros (2008) sobre derrotas judiciais e vitórias políticas. Para o autor que litiga com fins eleitorais, a sentença final é irrelevante; o ganho político é obtido no momento da propositura da ação e na exploração midiática do fato. O Judiciário é utilizado como palco, e o processo como *script* de campanha, independentemente do desfecho jurídico que ocorrerá anos depois, quando o mandato em disputa já tiver terminado.

Esse fenômeno alerta para o risco da politização da justiça descrito por Ferreira Filho (1996). Ao serem chamados a decidir liminarmente sobre temas de alta sensibilidade política (como abertura de comércio na pandemia) em períodos eleitorais, os magistrados são empurrados para o centro do debate partidário, guiando-se muitas vezes pela pressão da opinião pública ou da mídia. A fronteira entre a tutela da legalidade e a interferência na gestão torna-se tênue, expondo o Judiciário a críticas sobre ativismo e comprometendo sua imagem de imparcialidade.

O volume excessivo de demandas com motivação político-eleitoral sobrecarrega o Judiciário e drena recursos estatais para a defesa de atos de gestão, muitas vezes em detrimento de políticas públicas essenciais. O custo de processar centenas de ações desvia a atenção de casos reais de corrupção e lesividade, gerando uma ineficiência alocativa na justiça.

O comportamento do Judiciário pernambucano, diante dessa enxurrada de processos políticos, parece adotar uma postura de prudência ou autocontenção estratégica, similar à descrita por Carvalho (2010) e Da Ros (2008a).

Ao evitar decisões de mérito definitivas e deixar os processos morrerem por perda de objeto ou questões processuais, os juízes evitam confrontar diretamente o poder político local em temas onde a probabilidade de retaliação ou de ineficácia da decisão é alta. É uma forma de sobrevivência institucional em meio ao tiroteio político.

A hipótese de *blame shifting* (transferência de culpa), discutida por Barboza e Leite (2021) e Leite (2014), também se manifesta. Em 2020, gestores municipais muitas vezes preferiram que o Judiciário decidisse sobre medidas impopulares de restrição sanitária, utilizando a decisão judicial como escudo contra a insatisfação popular. A Ação Popular serviu, assim, tanto para a oposição atacar quanto para a situação se eximir de responsabilidade, convertendo o juiz no gestor final da crise.

No recorte estudado, o instrumento processual distanciou-se do ideal do cidadão-auditor altruísta preconizado pela dogmática clássica e foi capturado pela lógica do conflito partidário e do *lawfare* local.

Embora continue sendo um instrumento vital para a democracia, sua prática atual revela a necessidade urgente de filtros mais robustos para distinguir a legítima fiscalização cidadã do abuso do direito de ação, sob pena de transformar o Judiciário em um "terceiro turno" permanente das eleições municipais, onde a legitimidade democrática é corroída pela litigância de má-fé.

5 CONCLUSÕES

A investigação empírica realizada permite responder afirmativamente ao problema de pesquisa: o instituto da Ação Popular sofreu um desvio de função, transmutando-se de mecanismo de controle cívico em ferramenta de instrumentalização político-eleitoral. Os dados revelam que a dinâmica processual não obedece a uma lógica aleatória de fiscalização da cidadania, mas sim aos ciclos da disputa pelo poder local. A correlação temporal identificada é inequívoca: os picos de ajuizamento *coincidem sistematicamente com os anos eleitorais municipais*, sugerindo que a Ação Popular foi incorporada ao arsenal tático das oposições locais como uma extensão da campanha política pela via judicial.

O ano de 2020 destaca-se como a prova definitiva dessa judicialização da crise: o recorde histórico de 88 ações (22% do volume total da década) concentrado em um único exercício financeiro não pode ser explicado apenas pelo aumento da corrupção, mas pela convergência de dois fatores, quais sejam a disputa eleitoral e o estado de exceção administrativo provocado pela pandemia de COVID-19.

Aquele contexto de emergência sanitária, que exigiu contratações rápidas e decretos restritivos, abriu uma janela de oportunidade para que grupos políticos adversários questionassem judicialmente a legitimidade das decisões dos gestores, confirmando a tese de que o Judiciário é acionado preferencialmente quando a arena política tradicional se encontra tensionada ou bloqueada.

A pesquisa empírica realizada demonstrou uma alteração qualitativa no objeto das demandas: prevalência da categoria "Abuso de Poder" (60 casos) sobre o tradicional "Dano ao Erário" (24 casos) indica que a Ação Popular em Pernambuco deixou de ser um contencioso puramente contábil-financeiro para se tornar um contencioso de autoridade e moralidade.

Essa migração confirma a doutrina moderna no que reconhece a autonomia da moralidade administrativa, mas, na prática forense, essa subjetividade conceitual serviu para facilitar o *lawfare*. Sob o manto da suposta defesa da moralidade, litigantes políticos puderam judicializar escolhas discricionárias de gestão, forçando o Judiciário a arbitrar méritos administrativos que, em tese, estariam imunes à revisão judicial.

Os dados refutam a expectativa teórica de que a interiorização da justiça seria tímida devido ao temor reverencial do cidadão em cidades pequenas. Ao contrário, a alta litigiosidade observada no "Cinturão do Agreste" (com polos como Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru rivalizando proporcionalmente com a capital) evidencia que a guerra jurídica está plenamente municipalizada. Isso sugere que o autor da ação não é o cidadão isolado e vulnerável descrito pela doutrina clássica, mas sim o cidadão partidário ou vinculado a grupos de interesse fortes o suficiente para desafiar o poder local, utilizando a estrutura judiciária para desestabilizar adversários em redutos eleitorais disputados.

No campo da política judicial, a aplicação da tipologia proposta por Da Ros (2007) permite decifrar a natureza da interação entre o Poder Judiciário e os demais atores políticos, revelando que os tribunais pernambucanos não operaram meramente como instâncias de resolução de conflitos privados, mas sim como arenas de contestação estratégica. Ao serem acionados predominantemente como instrumentos de oposição, essas cortes assumiram uma função de contrapeso institucional, servindo de canal para que minorias parlamentares ou grupos políticos marginalizados no Poder Executivo buscassem, via judicialização, o bloqueio ou a revisão de agendas governamentais.

Isso indica que a lógica do acionamento no estado tendeu mais à judicialização da política do que à sua simples administração, transformando o tribunal em um polo de resistência onde o direito é mobilizado para constranger a vontade majoritária, deslocando o centro de gravidade das decisões públicas para o crivo da legalidade estrita e da conformidade constitucional. Em cenários onde o Executivo municipal detém ampla maioria na Câmara de Vereadores, a oposição, incapaz de exercer fiscalização efetiva pela via legislativa, transfere o conflito para o Judiciário. A Ação Popular torna-se, assim, o último recurso das minorias políticas locais pernambucanas, que buscam no juiz togado o poder de veto que lhes falta na arena parlamentar, caracterizando o fenômeno da judicialização da política em sua vertente mais estratégica.

Em outro sentido, a eficácia desse controle judicial mostrou-se paradoxal. A mineração dos desfechos processuais revelou um cenário de ineficiência sistêmica: aproximadamente 95% dos casos analisados não apresentavam sentença definitiva de mérito (procedência ou improcedência) clara nos metadados públicos ou encontravam-se "em andamento" por longos anos.

Essa morosidade excessiva esvazia a função corretiva e ressarcitória da Ação Popular, tornando inócua a promessa de recuperação de ativos desviados. O processo judicial, nesse contexto, falha em sua missão de *accountability* financeira e patrimonial.

Contudo, não anula a eficácia política do ajuizamento, o que confirma as teses sobre o uso tático das cortes. Para o autor que litiga com fins eleitorais, a sentença final é secundária; o objetivo principal é a exploração midiática da propositura da ação e a *geração de desgaste reputacional ao gestor* ("o processo é a pena"). A derrota jurídica, que muitas vezes ocorre anos depois por falta

de provas ou perda de objeto, torna-se irrelevante face à "vitória política" obtida com a manchete negativa gerada no calor da disputa eleitoral.

O fenômeno observado em Pernambuco alerta, ainda, para o risco da politização da justiça. Ao serem chamados a decidir liminarmente sobre temas de alta sensibilidade política (como abertura de comércio na pandemia ou a celebração válida de contratos emergenciais) em períodos eleitorais, os magistrados são empurrados para o centro do debate partidário.

A fronteira entre a tutela da legalidade e a interferência na gestão torna-se tênue, expondo o Judiciário a críticas sobre ativismo e comprometendo sua imagem de imparcialidade, uma vez que suas decisões passam a ter impacto direto nas chances de reeleição dos jurisdicionados.

Em razão disto, verifica-se que os processos de Ação Popular, que tramitaram na justiça estadual pernambucana, no recorte 2015-2024, distanciaram-se do ideal do cidadão-auditor altruísta preconizado por Bielsa e Fagundes.

O instituto foi capturado pela lógica do conflito partidário, servindo como arma de veto e desgaste em um sistema de *lawfare* local. Embora continue sendo um instrumento vital para a democracia, sua prática atual revela a necessidade de filtros mais robustos para distinguir a legítima fiscalização cidadã do abuso do direito de ação, sob pena de transformar o Judiciário em um "terceiro turno" permanente das eleições municipais.

REFERÊNCIAS

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; LEITE, Glauco Salomão. Entre o entusiasmo e o mal-estar constitucional: diferentes papéis da jurisdição constitucional na proteção de direitos sociais em três décadas de constitucionalismo instável. **Direitos Fundamentais & Justiça**, Belo Horizonte, ano 15, n. 45, p. 533-561, jul./dez. 2021.

BIELSA, Rafael. A ação popular e o poder discricionário da administração. **Revista de Direito Administrativo**, v. 38, p. 40-65, 1954.

CAMPOS FILHO, Paulo Barbosa de. A ação popular constitucional. **Revista de Direito Administrativo**, v. 38, p. 1-19, 1954.

CARVALHO, Ermani. Trajetória da revisão judicial no desenho constitucional brasileiro: tutela, autonomia e judicialização. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 12, n. 23, p. 176-207, jan./abr. 2010.

CARVALHO, Ermani Rodrigues de. Em busca da judicialização da política no Brasil: Apontamentos para uma nova abordagem. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, n. 23, p. 115-126, nov. 2004.

DA ROS, Luciano. Tribunais como árbitros ou como instrumentos de oposição: uma tipologia a partir dos estudos recentes sobre judicialização da política. **Direito, Estado e Sociedade**, n. 31, p. 86-105, jul./dez. 2007.

DENOBI, Polyane; TONON, Thiane. Ação Popular. **Semina: Ciências Humanas e Sociais**, Londrina, v. 23, p. 15-36, set. 2002.

FAGUNDES, M. Seabra. Da ação popular. **Revista de Direito Administrativo**, v. 6, p. 1-19, 1946.

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Ação civil pública. Ação popular. A defesa dos interesses difusos e coletivos. Posição do ministério público. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 208, p. 35-53, abr./jun. 1997.

LEITE, Glauco Salomão. Inércia legislativa e ativismo judicial: a dinâmica da separação dos poderes na ordem constitucional brasileira. **Direito, Estado e Sociedade**, n. 45, p. 10-31, jul./dez. 2014.

LIMA, Flávia Danielle Santiago. Revisitando os pressupostos da juristocracia à brasileira: mobilização judicial na Assembleia Constituinte e o fortalecimento do Supremo Tribunal Federal. **Revista da Faculdade de Direito UFPR**, Curitiba, v. 63, n. 2, p. 145-167, ago. 2018.

LIMA, Flávia Danielle Santiago; LAMENHA, Bruno. Mobilizando a agenda dos direitos coletivos, assegurando espaço institucional: Ministério Público e Defensoria Pública na transição democrática. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, ano 58, n. 231, p. 87-108, jul./set. 2021.

MAYER, Rafael. Ação popular-Pressupostos-Avocação de competência. **Revista de Direito Administrativo**, n. 143, p.122-130, 1981.

MONTE ALEGRE, José Sérgio. Ação popular não é direito político. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 189, p. 123-138, jul./set. 1992.

PUTNAM, Robert. Bowling alone: America's declining social capital. **Journal of Democracy**, vol. 6, n.1, p. 65-78, 1995.

SOUZA, Bernardo Pimentel. Ação Popular. **Revista de Direito da Universidade Federal de Viçosa**, Viçosa, v. 23, n. 23, p. 62-77, set./out. 2008.

TAYLOR, Matthew M.; DA ROS, Luciano. Os Partidos Dentro e Fora do Poder: A Judicialização como Resultado Contingente da Estratégia Política. **DADOS – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 4, p. 825-864, 2008.

TOMIO, Fabrício Ricardo de Limas. Dossiê Política, Direito e Judiciário: Uma Introdução. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 21, n. 45, p. 07-11, mar. 2013.

Artigo recebido em: 15/01/2026.

Aprovado em: 11/03/2026.